

Нікітіна О. П.

Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

**ПСИХОЛОГІЧНА РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ПІД ЧАС ВІЙНИ
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE OF THE PERSONALITY OF A
FUTURE PSYCHOLOGIST DURING WAR**

Reflecting on the work of a psychologist during the war, the change in the paradigm of providing psychological assistance, the ability to go through life's trials while maintaining mental health and personal integrity, becomes of great importance. Resilience is a synonym for psychological stability, which grows and strengthens with every experience of overcoming the difficulties and challenges of life. Therefore, the future psychologist will become more resilient every time if he chooses a stable response at the moment of challenge.

Keywords: *resilience, war, future psychologist.*

Поняття “резильєнтість” не є новим, бо увійшло у психологію ще у 60-х роках минулого століття, первісно осмислюючись в руслі психопатології розвитку. Проте саме це поняття змінює розвиток науки та практики в напрямку психології травми в ХХІ столітті: під впливом розвитку нової психології війни та збільшенням запитів щодо розуміння того, як розум реагує на екстремальні переживання, резильєнтість починає осмислюватись в контексті травми (Lang J., 2022).

Виходячи з того, що більша частина психологічних знань про те, як дорослі справляються зі втратою чи травмою, походить від тих, хто звертається за допомогою або зазнає сильного занепокоєння, теоретики втрат та травм часто розглядали цей тип стійкості як рідкісний чи патологічний. Bonanno G. A. заперечує ці припущення, розглядаючи докази того, що резильєнтість є окремою траєкторією процесу відновлення, резильєнтість перед втратою або потенційною травмою зустрічається частіше, ніж було прийнято вважати, та існує безліч несподіваних шляхів до резильєнності (Bonanno G. A., 2004). Тут варто згадати і вислів Ф. Ніцше: “Той, хто має “навіщо” жити, може винести майже будь-яке “як”, який взяв за основу австрійський психіатр, психолог, філософ та невролог, колишній в'язень нацистського концентраційного табору В. Е. Франкл, розкриваючи свій досвід віднаходження сенсу людського існування, пошуку сил, щоб віднайти себе й подолати будь-які випробування у роботі “Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі” (Frankl V., 2004).

Емпіричні вивчення резильєнності фахівців допоміжних професій, здійснене в межах української вибірки серед психологів, психотерапевтів, травматерапевтів дозволили визначити, що 20% мають низьку резильєнтість, продовжуючи при цьому надавати психологічну допомогу

постраждалим (Лазос Г. П., 2019). В той же час, попередні вивчення зафіксували, що частина фахівців, які приєдналися до волонтерської психологічної допомоги ще на початку 2014 року, з часом емоційно вигоріли та залишили не тільки роботу, але й професію (Лазос Г. П., 2016). Це узгоджується з результатами дослідження на цивільних вибірках не фахівців допоміжних професій, де дослідники визначили, що найбільш уразливими групами до депресії та тривоги є люди з високим рівнем емпатії: співчуття та бажання допомогти тим, кому пощастило менше, ніж іншим, посилені особистим враженням від війни або використанням військових новин чи особистих історій жертв воєнних злочинів, значно поглиблюють внутрішні психічні проблеми та впливають на психологічне благополуччя людини (Dryga A., Cheryba N., 2022).

Тож резильєнтність майбутнього психолога – надважлива якість, на розвиток якої має спрямовуватись реалізований процес особистісного та професійного становлення у ЗВО. Разом з тим, у сучасного здобувача вищої освіти цей процес реалізується в умовах війни та воєнного стану, що також вносить стресово-травматичні корективи на життєдіяльність в цілому. На даний момент майже кожен українець зазнає впливу війни або її наслідків тією чи іншою мірою, бо загрози та негаразди, пов'язані з війною, багатосистемні: від втрати близьких, фізичного травмування, втрати фінансових ресурсів тощо до погіршення психологічного добробуту й розчарування.

Осмишуючи Україну в епіцентрі колективної травми, оцінюючи чисельні наслідки війни, які доведеться долати суспільству в цілому, та фахівцям допоміжних професій зокрема, варто визначити, що на думку фахівців в українському суспільстві є всі ресурси для подолання проблем. Разом з тим, мають бути розроблені відповідні програми для роботи з психологічними наслідками травмування (Горностай П. П., 2022).

Відтак доцільним видається виокремлення у діяльності психологічної служби ЗВО напрямків щодо здійснення просвітницької та корекційно-розвивальної діяльності серед здобувачів за спеціальністю 053 Психологія щодо засад психологічної резильєнтності під час війни з урахуванням вищезазначених чинників її формування та розвитку.